
2026, Haïti prend le chemin de la recherche scientifique : enjeux et perspective normative

Jean Claudin HYPOLITE, M. Ed.
Université Adventiste d'Haïti
Carrefour, Haïti
hyppolitejeanclaudin@unah.edu.ht
ORCID : 0009-0005-4043-0552
Mars 2026

Résumé

Dans un contexte de mutation des politiques publiques, la recherche scientifique s'affirme comme un levier stratégique de transformation économique, sociale et environnementale, redéfinissant ainsi les missions fondamentales des établissements d'enseignement supérieur. En Haïti, malgré un contexte marqué par des crises multiformes, la production scientifique persiste sous des formes fragmentées, résilientes mais insuffisamment institutionnalisées. À partir d'une analyse critique de travaux récents sur l'enseignement supérieur, et de la recherche de discussions sur la coopération académique et du cadre normatif relatif à l'organisation de l'enseignement supérieur, cet article examine : le rôle de la recherche dans le développement durable ; les conditions de mobilisation et d'encadrement des chercheurs ; et les réformes institutionnelles susceptibles de faire de la recherche un levier stratégique national. L'argument central est que la recherche ne peut rester périphérique. Elle doit devenir une mission structurante de l'État et des institutions d'enseignement supérieur, articulée à une politique scientifique, à des mécanismes d'assurance qualité, et à des dispositifs de financement et de valorisation. Des recommandations opérationnelles sont proposées, notamment la structuration d'instances nationales de régulation, le renforcement du statut d'enseignant-chercheur, et la promotion de dispositifs de coproduction scientifique ancrés dans les besoins sociaux.

Mots-clés : recherche scientifique, enseignement supérieur, développement durable, gouvernance académique, Conseil national, Haïti.

Abstract

In the context of transformation of public policies, scientific research is increasingly affirmed as a strategic lever for economic, social, and environmental change, thereby redefining the core missions of higher education institutions. In Haiti, despite a context marked by multifaceted crises, scientific production persists in fragmented, resilient forms that remain insufficiently institutionalized. Drawing on a critical analysis of recent studies on higher education, and research,

discussions on academic cooperation and the normative framework governing the organization of higher education, this article examines: the role of research in sustainable development; the conditions for mobilizing and supporting researchers; and the institutional reforms likely to make research a national strategic lever. The central argument is that research cannot remain peripheral, It must become a structuring mission of the State and of higher education institutions, articulated with a coherent science policy, quality assurance mechanisms, and sustainable systems of funding and knowledge valorization. The article proposes a set of operational recommendations, including the establishment of national regulatory bodies, the strengthening of the academic status of teacher-researchers, and the promotion of scientific co-production mechanisms rooted in social needs.

Keywords : scientific research, higher education, sustainable development, academic governance, National Council, Haiti.

I. Introduction

Pour les nations contemporaines, la capacité d'un État à transformer son environnement et à assurer sa résilience dépend intrinsèquement de sa maîtrise du savoir scientifique. Ainsi, Nye (2011) révèle, dans la théorie sur la conversion de la puissance : la richesse d'une nation ne réside plus seulement dans ses ressources matérielles, mais plutôt dans sa capacité à transformer l'information et la connaissance en leviers d'action stratégiques. Pour Haïti, un pays qui peut être décrit par une vulnérabilité climatique chronique et des crises institutionnelles persistantes, la recherche scientifique ne peut plus et ne doit plus être perçue comme un luxe académique ou une simple curiosité intellectuelle. Elle devrait s'imposer désormais comme un impératif de souveraineté et le moteur d'une gouvernance passant de la gestion de l'urgence à une approche prospective et rationnelle des politiques publiques.

La nécessité d'une production de connaissances endogènes, pour Haïti, constitue une rupture épistémologique vitale pour briser le cycle de la dépendance et consolider des modèles exogènes. Il convient de reconnaître que, trop souvent, les trajectoires de développement en Haïti ont été dictées par des paradigmes importés ou des expertises internationales qui, bien que documentées, peinent à saisir la granularité et la complexité des réalités de terrain. En s'appuyant sur les travaux de Houtondji (1997) sur l'extraversion scientifique, on comprend que l'enjeu pour Haïti en 2026 est de se réappropriier son propre objet d'étude. Comme le préconisent Aubin et Castil (2026), l'enseignement supérieur haïtien doit s'extraire d'un modèle purement transmissif pour devenir un pôle de production de solutions concrètes aux problématiques nationales.

Le déploiement d'un développement durable et d'une planification territoriale résiliente exige une base empirique solide, loin des incantations politiques. Sans une recherche robuste, l'État est condamné à une navigation à vue. Par rapport à l'analyse d'Aghion et al. (2020) relative à l'innovation comme moteur de transformation structurelle, la recherche scientifique doit être le socle des stratégies de résilience face aux désastres naturels et de réduction des disparités socio-économiques, tel qu'il est le cas en Haïti. Ignorer cette dimension, c'est condamner le pays à une répétition systémique des échecs passés par manque de diagnostic critique et de données probantes.

La structuration d'un champ scientifique national, telle qu'elle est analysée par Gilles (1998) et renforcée par le cadre normatif du décret du 11 mars 2020 portant sur l'organisation de l'enseignement supérieur, est une étape charnière de la construction de l'État-nation moderne. En réalité, cette institutionnalisation de la recherche doit viser à légitimer l'action publique tout en créant un dialogue permanent entre le monde académique et les décideurs politiques. De fait,, la mobilisation des chercheurs haïtiens ne peut pas être juste une option, mais plutôt une condition sine qua non pour faire du pays un acteur conscient et autonome de son propre destin.

De fait, cet article analyse, d'une part, le rôle de la recherche scientifique dans le développement durable, en insistant sur ses fonctions de production de solutions, de soutien à la décision et de création d'innovation. D'autre part, propose une perspective normative : comment mobiliser et encadrer les chercheurs, et quelles réformes institutionnelles peuvent faire de la recherche un levier stratégique pour Haïti. L'objectif est de démontrer que le chemin de la recherche emprunté par

Haïti en 2026, soit plus de trois quarts de siècle depuis la fondation et la structuration de l'Université d'Haïti (devenue l'Université d'État d'Haïti), est une voie stratégique et fondamentale vers une véritable souveraineté intellectuelle et un progrès social durable.

II. Cadres théoriques et conceptuels de la recherche pour le développement

La relation entre recherche scientifique et développement repose sur plusieurs cadres théoriques convergents. Le premier est celui de l'économie de la connaissance (Romer, 1990), qui postule que la croissance durable dépend de la capacité des sociétés à produire, diffuser et utiliser le savoir. Le second est celui de l'innovation systémique (Carayannis & Campbell, 2009), qui considère la recherche comme un processus collectif impliquant universités, État, secteur productif et société civile.

Dans le contexte haïtien, ces cadres doivent être adaptés à une réalité marquée par la faiblesse institutionnelle et l'instabilité politique. Gilles (1998) souligne que la constitution d'un champ scientifique suppose non seulement des chercheurs, mais aussi des institutions capables de légitimer, financer et réguler la production de savoir. Or, en Haïti, cette structuration demeure inachevée. La recherche participative, telle que développée par le Collectif des universitaires citoyens (Jean-Claude & Dorcé, 2016), offre un cadre alternatif pertinent. Elle permet d'ancrer la production scientifique dans les besoins sociaux, renforçant ainsi sa légitimité et son impact.

Par ailleurs, il existe une relation structurante entre la recherche scientifique et le développement durable. Si le développement durable implique des arbitrages informés entre croissance économique, cohésion sociale et soutenabilité environnementale (CMED, 1987). La recherche scientifique quant à elle intervient à trois niveaux : production de diagnostics (données, indicateurs, analyses) ; conception et test de solutions (innovation, politiques publiques, technologies sociales) ; et évaluation (mesure d'impact, redevabilité, amélioration continue) (Hofferth, 2005). Cette logique renvoie à un cycle cumulatif où la recherche alimente l'action, qui à son tour génère de nouvelles questions de recherche.

III. Approche méthodologique

Cette étude adopte une approche qualitative fondée sur une analyse documentaire et une lecture critique des cadres normatifs et des productions scientifiques relatives à l'enseignement supérieur et à l'état de la recherche en Haïti. Le choix de cette méthode se justifie par la nature de la problématique puisqu'il s'agit, dans le cadre de cette étude, moins de mesurer un phénomène par des indicateurs primaires. Mais plutôt, de comprendre et discuter les mécanismes institutionnels, les logiques de gouvernance et les conditions de possibilité d'une politique scientifique nationale en Haïti

IV. État des lieux : Entre contraintes systémiques et résilience scientifique

Une observation mûrie et approfondie de l'état de la recherche scientifique en Haïti permettra de découvrir qu'elle s'y caractérise par une tension dialectique permanente entre un besoin criant de production de savoirs endogènes, pour répondre aux urgences nationales, et une structuration institutionnelle marquée par la précarité. L'analyse des données disponibles, notamment celles issues du rapport proposé à la CORPUHA en 2020 par Emmanuel et collaborateurs, révèle, dans le cas d'Haïti, un champ scientifique en état de sous-développement institutionnel structurel. Un champ dans lequel la recherche est souvent reléguée au second plan, bien loin derrière les impératifs de formation initiale.

IV.1. La fragmentation institutionnelle et le sous-financement chronique

Le paysage académique haïtien, bien que diversifié, souffre d'une atomisation extrême. La majorité des institutions d'enseignement supérieur (IES) fonctionnent en silos, sans synergie de recherche interuniversitaire. Dans ce cadre, cette fragmentation est exacerbée par une absence de budget national dédié spécifiquement à la recherche et au développement (R&D). Ainsi, Gilles (1998), au niveau de l'analyse historique sur la constitution d'un champ scientifique en Haïti, a mis en lumière l'absence de soutien étatique constant, ce qui a empêché, et empêche aujourd'hui encore, l'émergence d'une communauté scientifique consolidée et autonome. Par ailleurs, en 2020, Emmanuel et collaborateurs exposent au niveau des données présentées à la CORPUHA que, dans la plupart des institutions, le financement alloué à la recherche ne représente qu'une fraction marginale du budget global. Au pire, très souvent elles sont limitées à des projets financés par des coopérations internationales temporaires, ce qui rend la recherche dépendante de priorités étrangères plutôt que nationales. En effet, cette situation est inquiétante car, pour l'OCDE (2024), l'absence de mécanismes nationaux de coordination de la recherche entraîne une dispersion des efforts, une duplication des initiatives, et une faible capitalisation des résultats scientifiques.

IV.2. La vulnérabilité de la communauté scientifique : le défi des crises

Le contexte haïtien, marqué par une instabilité politique récurrente et des crises multisectorielles, fragilise davantage la production scientifique. La recherche résiste au chaos (Emile & Saintyl, 2025), certes, mais à quel prix ? La fuite des cerveaux, alimentée par des conditions de travail précaires et l'absence d'un statut clair de l'enseignant-chercheur, constitue une hémorragie de compétences. Par ailleurs, la question du genre demeure centrale. Les inégalités structurelles persistent, entravant la participation équitable des femmes dans la production de connaissances de haut niveau. Comme l'a exploré Balthazard et al. (2023) sur les crises et la production scientifique, les femmes chercheuses sont particulièrement impactées par les instabilités qui exacerbent leur double charge, limitant ainsi la diversité et la richesse des perspectives scientifiques produites.

IV.3. Vers une rupture épistémologique : de l'assistanat à la reconstruction

Il convient de reconnaître que réduire la recherche scientifique en Haïti à ses seules contraintes structurelles serait analytiquement réducteur. Car, en dépit d'un environnement institutionnel défavorable, des formes de résilience scientifique émergent, portées par des initiatives individuelles et parfois collectives, souvent en marge des structures formelles. Cette dynamique correspond à ce que l'UNESCO (2012) décrit comme des écosystèmes de recherche informels, capables de produire des connaissances pertinentes malgré la rareté des ressources, à condition qu'ils soient reconnus et soutenus par des politiques publiques cohérentes. Par conséquent, le travail du « Collectif des universitaires citoyens » de Jean-Claude & Dorcé (2016) illustre une volonté de rupture avec la posture classique du chercheur surplombant. Cette approche propose d'inscrire la recherche au cœur des dynamiques communautaires, transformant les contraintes de ressources en opportunités de collaboration directe avec le terrain. Cette démarche est cruciale car elle permet de produire des données probantes adaptées aux réalités locales, comblant ainsi les lacunes souvent observées dans les rapports des organisations internationales, qui, faute de recherche nationale robuste, s'appuient parfois sur des données agrégées ne reflétant pas la complexité du contexte haïtien. Dans cette perspective, la résilience scientifique haïtienne ne doit pas être perçue comme une exception, mais comme un potentiel stratégique à institutionnaliser.

IV.4. Le besoin d'une régulation normative : le rôle du décret de 2020

L'OCDE (2025) souligne que l'absence de mécanismes nationaux de coordination de la recherche conduit à une fragmentation des efforts, à la duplication des initiatives et à une faible valorisation et capitalisation des résultats scientifiques, compromettant ainsi l'efficacité globale des systèmes nationaux de recherche et leur contribution aux politiques publiques et au développement socio-économique. C'est pourquoi le décret du 11 mars 2020, portant sur l'organisation de l'enseignement supérieur en Haïti, représente une avancée normative majeure qui, théoriquement, devrait restructurer cet état des lieux. Il prévoit la création d'instances de régulation capables de mettre fin à l'anarchie institutionnelle. Cependant, comme le démontre Paul (2026), l'efficacité de ce cadre dépend de la mise en place effective d'un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Sans cette gouvernance centrale, les IES continueront d'évoluer de manière isolée, et la recherche restera une activité de bonne volonté individuelle plutôt qu'une mission institutionnelle dotée de moyens, d'objectifs et de reddition de comptes.

IV.5. Schéma conceptuel de l'état des lieux de la recherche scientifique en Haïti

Afin d'articuler les différents niveaux d'analyse développés dans cet état des lieux, la figure 1, ci-dessous, propose une lecture synthétique de la recherche scientifique en Haïti comme un système traversé par une tension structurelle entre fragmentation institutionnelle, sous-financement et vulnérabilité des acteurs (Gilles, 1998 ; Emmanuel *et al.*, 2020), et des dynamiques de résilience portées par des initiatives endogènes et citoyennes (Jean-Claude & Dorcé, 2016). Cette représentation met également en évidence le rôle central de la régulation normative et de la

gouvernance scientifique, telles que formulées par l'OCDE (2024, 2025) et le décret du 11 mars 2020.

Figure 1. État des lieux de la recherche scientifique en Haïti : interaction entre contraintes systémiques et dynamiques de résilience.

En effet, l'état des lieux de la recherche scientifique en Haïti révèle une tension fondamentale entre contraintes systémiques et dynamiques de résilience. Cette tension appelle non seulement des réformes institutionnelles, mais également une reconfiguration du rôle de la recherche comme instrument central de gouvernance, de planification et de développement durable, conformément aux recommandations des grandes organisations internationales.

V. La recherche scientifique : Levier stratégique pour Haïti

Si l'état des lieux présenté antérieurement révèle un système fragmenté, notons qu'il souligne également, en creux, un potentiel inexploité. Pour dépasser le stade de la résilience en vue d'atteindre celui de la stratégie, cela exige de repenser la recherche, non plus comme une activité périphérique de l'enseignement, mais comme un moteur de souveraineté nationale. Cette perspective stratégique

s'articule autour de trois axes de rupture : l'institutionnalisation de l'écosystème, la territorialisation du savoir et l'hybridation des financements.

V.1. Vers un écosystème de la recherche : De l'individualisme à la synergie institutionnelle

Ici, la perspective stratégique repose d'abord sur la mise en œuvre effective du décret du 11 mars 2020, notamment à travers l'opérationnalisation du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il s'agit de passer d'une recherche héroïque portée par des chercheurs isolés au sein de leurs facultés, avec une très faible articulation entre acteurs, à une recherche structurée. Par ailleurs, les travaux de Grossetti et alliés (2014) montrent que l'activité scientifique se structure fondamentalement à travers des réseaux territorialisés de coopération, où la production de connaissances dépend moins des performances individuelles que de la densité des interactions institutionnelles. Dès lors, plutôt que de disperser des ressources structurellement rares, l'État et les universités gagneraient à concentrer les moyens sur des niches stratégiques à fort enjeu national, telles que la gestion des risques et des désastres, la refondation du système éducatif, l'agroécologie, les énergies renouvelables ou encore la gouvernance locale. Cela implique la création de pôles d'excellence thématique (PET). Dans le prolongement de cette analyse, Paul (2026) insiste sur la nécessité pour le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique d'assurer la coordination, la régulation et la valorisation des activités de recherche en Haïti. Une telle instance garantit le passage d'une logique d'initiatives individuelles à une synergie institutionnelle, favorisant la mutualisation des ressources et la production de savoirs stratégiques au service du développement national. En favorisant la mutualisation des laboratoires et des plateformes documentaires interuniversitaires, Haïti peut créer des masses critiques de chercheurs capables de produire des résultats compétitifs à l'échelle régionale.

V.2. La recherche ancrée : La territorialisation comme réponse aux besoins nationaux

Ancrée la recherche est une perspective stratégique pour Haïti qui devrait impérativement rompre avec la centralisation académique à Port-au-Prince. La recherche doit se territorialiser pour devenir un outil de développement décentralisé. Cela signifie encourager des projets de recherche-action qui intègrent les savoirs locaux et les réalités des départements. Ainsi, la recherche scientifique en Haïti ne peut être analysée indépendamment de sa dimension territoriale, entendue comme l'inscription concrète de l'activité scientifique dans des espaces sociaux, institutionnels et géographiques spécifiques. À cet égard, les travaux de Grossetti et al. (2014) montrent que la production scientifique n'est jamais déterritorialisée : elle dépend des réseaux locaux, des infrastructures disponibles et des capacités d'interaction entre acteurs. En instaurant des laboratoires territoriaux, les universités régionales pourraient devenir des centres de conseil scientifique pour les collectivités territoriales, favorisant l'ancrage territorial de la recherche. Cette

approche garantirait l’alignement des travaux scientifiques sur les problématiques réelles du pays comme la qualité de l’éducation, la déforestation, la gestion de l’eau ou la productivité agricole tout en renforçant la légitimité des institutions académiques auprès des populations locales. En effet, pour que la recherche soit un levier stratégique significatif de développement, il est crucial d’intégrer la recherche participative. Outre, l’expérience du Collectif des universitaires citoyens (Jean-Claude & Dorcé, 2016) démontre que la science gagne en pertinence lorsqu’elle s’ancre dans les réalités des communautés.

V.3. Hybridation des financements et valorisation de la recherche

Le financement reste le nerf de la guerre. La perspective stratégique développée ici est de ne plus compter exclusivement sur l’aide internationale, souvent corrélée aux agendas des bailleurs, mais de compter sur des financements hybrides locaux. Pour que la recherche scientifique, comme levier stratégique, puisse jouer parfaitement son rôle, il est crucial d’explorer l’hybridation des ressources à travers ces trois piliers :

Le fonds national pour la science et la technologie (FNST) : une priorité absolue pour financer les bourses doctorales et les projets de recherche à long terme, alimenté par une fraction des revenus des entreprises publiques ou de taxes spécifiques.

Le partenariat public-privé (PPP) : inciter le secteur privé haïtien à investir dans la recherche appliquée en échange d’avantages fiscaux, notamment pour l’innovation technologique et agricole.

La coopération scientifique sud-sud (CSS) : renforcer les réseaux de recherche caribéens et latino-américains pour mutualiser les coûts, partager les infrastructures et favoriser la mobilité des chercheurs.

Avec ces trois piliers, l’hybridation des ressources rassure une recherche indépendante, sortie de l’assistanat, ancrée dans les besoins réels du territoire, des objectifs du développement des entreprises locales, et prompte à jouer son rôle stratégique et central qui conduit au développement.

V.4. La diplomatie scientifique : Haïti sur la scène internationale

Une autre perspective stratégique revient à considérer la recherche scientifique comme un outil de diplomatie. Cette stratégie est décisive car la science renforce la dignité nationale sur la scène internationale (Nye, 2004 ; UNESCO, 1945/2025). Haïti possède des spécificités géographiques et sociales qui peuvent attirer des collaborations scientifiques internationales de haut niveau. Par conséquent, transformer le pays en un terrain d’observation privilégié pour des problématiques mondiales (changement climatique, résilience urbaine, gestion des crises) placera Haïti dans une position où le pays pourra négocier des transferts de technologies et des partenariats basés sur le transfert de compétences, et non plus sur l’assistanat. En effet, cette diplomatie scientifique permettrait de valoriser l’expertise haïtienne à l’international, renversant par le même fait le paradigme actuel de la fuite des cerveaux par un programme de circulation des savoirs soutenu par l’État avec l’aide du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

V.5. Schéma conceptuel la recherche scientifique : Levier stratégique pour Haïti

Ce schéma conceptuel synthétise la reconfiguration stratégique proposée, en montrant comment la recherche scientifique peut devenir un levier structurant de souveraineté et de développement pour Haïti. En articulant l'institutionnalisation de l'écosystème, la territorialisation du savoir et l'hybridation des financements autour d'un socle de gouvernance nationale, cette représentation met en évidence le passage d'un système fragmenté et réactif à une architecture scientifique cohérente et proactive. La diplomatie scientifique et la constitution de masses critiques de chercheurs y apparaissent comme des leviers transversaux essentiels, permettant d'inscrire durablement la recherche haïtienne dans les dynamiques régionales et internationales. Loin d'une vision technocratique, cette figure invite ainsi à penser la recherche comme un instrument central de planification publique, de légitimation institutionnelle et de transformation structurelle du pays.

Figure 2. La recherche scientifique comme levier stratégique de souveraineté et de développement en Haïti.

VI. Avantages de la recherche scientifique dans le développement durable d'Haïti

Éventuellement, il faudrait écrire ce message sur des pancartes à la porte de chaque université ou même à celle du ministère de l'Éducation nationale, car comme une bonne nouvelle, ce message mérite d'être partagé : Investir dans la recherche scientifique ne constitue pas un luxe intellectuel, mais une nécessité stratégique pour sortir du cycle de la dépendance à l'aide extérieure et construire une résilience nationale. Selon Stiglitz (1999), le développement est essentiellement un processus de « transformation sociale et de renforcement des capacités », où la science joue un rôle de catalyseur. En effet, les avantages de la recherche scientifique s'inscrivent dans une logique de cercle vertueux qui s'articule autour d'une meilleure recherche qui produit de meilleures connaissances, qui conduisent à des décisions plus avisées, lesquelles génèrent un développement économique et social plus stable et résilient. Pour Haïti, ce serait le passage obligé d'une économie de survie à une économie du savoir. Ainsi, les retombées de cette dynamique, qui vise à investir dans la recherche scientifique, se déclinent en plusieurs dimensions clés qui sont :

_ Une base de données probantes pour des politiques publiques efficaces : Trop souvent, les politiques publiques en Haïti sont élaborées sur des modèles importés ou des suppositions imprécises. Or, l'UNESCO (2021) a montré que la capacité d'un pays à produire des données locales est directement corrélée à son aptitude à atteindre les Objectifs de Développement Durable (ODD). De ce fait, la recherche scientifique peut conduire, d'une part, à une conception de solutions adaptées. Puisque, qu'il s'agisse de gestion des risques naturels, de santé publique ou d'urbanisme, la recherche locale permettra de concevoir des solutions qui tiennent compte des spécificités géographiques, sociales et culturelles haïtiennes, garantissant une meilleure appropriation par les populations. D'autre part, elle conduit à une optimisation des ressources. En effet, des études rigoureuses menées préalablement permettront d'éviter les erreurs d'investissement coûteuses (projets d'infrastructures inadaptés, programmes sociaux inefficaces) en ciblant les interventions là où le besoin est réellement démontré. Dans ce contexte, la recherche scientifique permettra de passer à une gestion par les preuves.

_ La souveraineté économique et l'innovation technologique : Ce rêve peut devenir une réalité par la valorisation des ressources locales, la recherche agronomique, à titre exemple, peut transformer les filières agricoles traditionnelles en chaînes de valeur à haute valeur ajoutée (transformation agroalimentaire, biotechnologie végétale). Par le soutien du secteur privé, une recherche dynamique crée des ponts avec le monde industriel. L'innovation scientifique locale permettra de développer des substituts aux importations, réduisant ainsi la dépendance aux marchés extérieurs et renforçant la balance commerciale du pays. Ici, l'objectif visé est la transformation de la recherche appliquée en moteur de la transformation structurelle de l'économie.

_ **Résilience climatique et gestion des risques de catastrophes (GRC)** : Les pertes et les menaces de ces dernières années indiquent qu’Haïti est devenu l’un des pays les plus vulnérables aux aléas climatiques. Or (Folke, 2006) a montré que la survie d’un territoire dépend de sa capacité à anticiper les chocs. Par conséquent, la recherche scientifique, par la modélisation et l’anticipation, peut être l’outil indispensable pour transformer cette vulnérabilité en capacité de réponse.

_ **Le renforcement du capital humain et la lutte contre la fuite des cerveaux** : Sous la base que la qualité de la main-d’œuvre est un facteur déterminant de la productivité (Becker, 1964). Certainement par la recherche scientifique, on peut arriver à l’attractivité institutionnelle. Car un environnement de recherche stimulant permettra de fixer les talents haïtiens sur le territoire, mais aussi de créer un effet d’appel pour la diaspora scientifique, désireuse de contribuer au développement de leur pays d’origine. En encourageant la recherche, les universités haïtiennes ne formeront pas que des techniciens, mais des innovateurs capables de naviguer dans une économie mondiale complexe.

_ **Formation de haut niveau** : la recherche a cette vertu de former des esprits critiques, analytiques et créatifs. Ces compétences sont transversales et nécessaires dans les laboratoires, et dans l’administration publique et le management d’entreprise.

VI.1. La recherche pour le développement (RPD)

Pour bénéficier pleinement des fruits de la recherche scientifique et inciter les universités à y prendre part, il serait crucial de faire de la recherche pour le développement (RPD). La recherche pour le développement (RPD) renvoie à un régime de production de connaissances où la valeur scientifique (robustesse, méthodologie, cumulativité, réfutabilité) est explicitement articulée à une valeur d’usage social : éclairer l’action publique, soutenir l’innovation, renforcer la résilience et orienter des trajectoires de développement durable. Malheureusement, en haïtien, ce couplage science–développement est souvent invoqué, mais demeure structurellement fragile, notamment parce que la recherche n’a pas encore acquis un statut pleinement institutionnalisé au sein des politiques publiques et des universités, alors même que des signaux de réforme apparaissent. En soulignant le rôle « central » de l’enseignement supérieur et de la recherche dans la transition d’Haïti vers un État moderne, Aubin et Castil (2026) situent cette centralité dans la régulation et la modernisation du système universitaire, tout en plaidant pour des interfaces « science–société » et « science–politique » capables de rendre les partenariats plus équitables et la recherche plus socialement pertinente.

En définitive, la RPD en Haïti doit être pensée comme une chaîne de valeur publique : identifier des problèmes prioritaires, produire des preuves, traduire ces preuves en décisions, mesurer les effets et réinvestir dans la recherche. Les travaux récents sur la gouvernance universitaire et la régulation (notamment la proposition d’un conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique), les diagnostics institutionnels sur la recherche dans les IES, les débats sur la coopération, ainsi que les expériences de recherche participative, convergent vers une même

exigence : institutionnaliser la recherche, non comme une activité marginale, mais comme un instrument de souveraineté cognitive et un levier de transformation durable.

Figure 3. Cycle de la recherche pour le développement

VII. Stratégies de gouvernance

La structuration du champ scientifique haïtien ne peut être envisagée comme un simple ajustement technique ; elle exige une refondation institutionnelle profonde. Comme le souligne Gilles (1998), l'État haïtien a historiquement peiné à constituer un champ scientifique autonome, laissant la recherche dans une fragmentation préjudiciable au développement. La mobilisation durable des chercheurs haïtiens et de la diaspora nécessite une rupture avec les approches bureaucratiques centralisées au profit d'une gouvernance agile, axée sur le mérite et l'utilité sociale. Ce qui suppose qu'une gouvernance efficace doit articuler autonomie, incitation et ancrage territorial. Par conséquent, pour transformer le potentiel scientifique en moteur de développement durable en Haïti, ce qu'il faut, ce n'est pas tout simplement d'accroître les budgets ; il faut repenser la structure même de l'écosystème de la recherche.

VII.1. Vers une gouvernance institutionnelle unifiée

Une vue panoramique de la littérature haïtienne récente témoigne que le constat du décret normatif est largement partagé. En ce sens, le décret du 11 mars 2020 portant sur l'organisation de l'enseignement supérieur constitue une avancée juridique majeure. Toutefois, son effectivité demeure le principal défi. Paul (2026) soutient avec force que la création d'un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est devenue indispensable pour harmoniser les pratiques. Cette instance permettrait de dépasser l'état des lieux critique documenté par ce travail. Ainsi, la gouvernance devrait passer d'une gestion empirique à une régulation étatique capable de soutenir la recherche malgré un contexte de crises multidimensionnelles (Emile & Saintyl, 2025).

VII.2. La recherche participative et l'ancrage territorial

La recherche en Haïti ne doit pas se limiter aux espaces académiques classiques. De fait, l'expérience du Collectif des universitaires citoyens, théorisée par Jean Claude et Dorcé (2016), illustre l'émergence d'une recherche participative qui décloisonne les savoirs. Cette approche est cruciale pour répondre aux besoins locaux, souvent occultés par des agendas de coopération internationale parfois déconnectés des réalités du terrain. En ce sens, les travaux sur le contexte de la recherche de Domerçant (2023) montrent que la durabilité repose sur une appropriation par les acteurs nationaux, évitant ainsi le piège de la dépendance structurelle vis-à-vis des aides extérieures, souvent critiquée dans les analyses de l'OCDE (2011).

VII.3. Inclusion et équité : Une recherche pour tous

L'équité dans la production scientifique constitue un impératif de gouvernance. L'exploration des crises sous l'angle du genre révèle des disparités marquées ; les femmes sont encore sous-représentées dans la production scientifique formelle en Haïti, un facteur qui limite le potentiel d'innovation du pays (Balthazard-Accou, et al., 2023). Dans ce cadre, une politique scientifique moderne est nécessaire. Cette politique doit intégrer des mécanismes incitatifs pour soutenir les chercheuses et garantir une représentativité qui reflète la diversité des talents haïtiens. En effet, la route vers le développement durable par la recherche est une forme de poursuite d'inclusivité brisant toute barrière de genres, de croyances, de statut social, linguistique et même épidermique.

VII.4. Valorisation des ressources et autonomie nationale

Le défi est de transformer ce que Aubin et Castil (2026) nomment le « rôle central de l'enseignement supérieur » en un levier de croissance concrète. Cela nécessite une transition vers ce que Wolff (2009) appelle la « voie du progrès » dans le système éducatif, où la recherche n'est plus le parent pauvre du système. L'année 2023, marquée par un regain d'activité scientifique (Domerçant, 2023), montre que le potentiel existe. En effet, pour stabiliser cette dynamique, il est nécessaire de croiser les indicateurs de la Banque mondiale et de l'UNICEF sur la pauvreté et l'accès à l'éducation pour cibler des investissements là où le déficit de savoir entrave le développement humain.

VII.5. Mobiliser et encadrer la communauté scientifique

Pour qu'un système de recherche devienne un moteur de développement, il doit être gouverné par des instances capables de garantir à la fois l'autonomie académique et la responsabilité sociale. La gouvernance de la recherche en Haïti doit être une orchestration de compétences. Elle ne peut être réduite à des incitations individuelles. Elle suppose un environnement institutionnel stable, reconnaissant et protecteur favorisant le passage d'une « recherche de survie » à une « recherche de souveraineté ». La mobilisation et l'encadrement de la communauté scientifique nécessitent :

– La création d'un Conseil supérieur de la recherche (CSR) : il est impératif d'institutionnaliser un organe de pilotage composé de chercheurs éminents, de représentants du secteur privé et d'acteurs de la société civile. Ce conseil, rattaché à l'Agence nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, aurait pour mission de définir les Agendas stratégiques de recherche (ASR), garantissant que les priorités de recherche soient alignées sur le Plan national de développement.

_ Un système d'accréditation et d'éthique : la crédibilité de la science haïtienne passe par la mise en place d'un Comité national d'éthique de la recherche (CNER). Il s'agit de standardiser la qualité des publications, d'encadrer la propriété intellectuelle et de lutter contre le plagiat, afin de garantir que chaque étude produite respecte les standards internationaux.

_ Un statut de chercheur : la gouvernance doit impérativement clarifier le cadre professionnel du chercheur. Actuellement, la recherche est une activité « surajoutée » à l'enseignement. Un statut spécifique permettrait d'alléger les charges horaires des enseignants-chercheurs, de reconnaître le temps consacré aux travaux de laboratoire et de valoriser les publications dans l'évolution de carrière.

En effet, avec ces conditions, et la transformation des partenariats internationaux de l'assistantat vers la coproduction scientifique, l'activité scientifique ne sera plus intermittente et subordonnée aux urgences professionnelles.

Tableau 1. Modèle conceptuel systémique de gouvernance de la recherche scientifique en Haïti

Levier	Objectif stratégique	Mécanisme d'exécution
Gouvernance institutionnelle unifiée	Structurer et coordonner l'écosystème national de la recherche	Création et opérationnalisation d'un Conseil Supérieur de la Recherche chargés de définir les Agendas Stratégiques de Recherche (ASR)
Cadre normatif et réglementaire	Assurer la cohérence, la stabilité et la légitimité du système scientifique	Application effective du décret du 11 mars 2020, harmonisation des normes de fonctionnement et clarification des responsabilités institutionnelles

Levier	Objectif stratégique	Mécanisme d'exécution
Éthique et qualité scientifique	Renforcer la crédibilité et la reconnaissance de la production scientifique haïtienne	Mise en place d'un Comité National d'Éthique de la Recherche (CNER), standardisation des procédures d'évaluation, lutte contre le plagiat et protection de la propriété intellectuelle
Capital scientifique humain	Professionaliser et stabiliser la carrière de chercheur	Instauration d'un statut spécifique de chercheur, reconnaissance du temps de recherche, intégration des publications dans l'évolution de carrière
Mobilisation de la diaspora scientifique	Valoriser les compétences externes sans créer de dépendance structurelle	Développement de programmes de coproduction scientifique, de réseaux transnationaux et de mobilité académique ciblée
Ancrage territorial de la recherche	Adapter la production de savoirs aux besoins locaux et nationaux	Déploiement de dispositifs de recherche participative, partenariats avec les collectivités locales et création de laboratoires territoriaux
Inclusion et équité	Démocratiser l'accès à la production scientifique et diversifier les perspectives	Mécanismes incitatifs en faveur des femmes chercheuses et des groupes sous-représentés, politiques linguistiques et sociales inclusives
Financement stratégique et durable	Assurer la continuité et l'autonomie du système de recherche	Création de fonds nationaux dédiés, partenariats public-privé, réorientation de la coopération internationale vers la coproduction
Interface science-politique-société	Transformer les résultats scientifiques en leviers de décision publique	Dispositifs de transfert de connaissances, expertise scientifique intégrée à l'action publique, diplomatie scientifique
Coordination systémique globale	Transformer une communauté fragmentée en force collective structurée	Articulation permanente entre institutions, chercheurs, territoires et société autour d'objectifs de développement durable

Ce modèle met en évidence une logique de leviers interdépendants, où chaque instrument de gouvernance poursuit un objectif stratégique précis à travers des mécanismes institutionnels

clairement identifiés. Il permet de conceptualiser le passage d'une recherche fragmentée et réactive à une recherche souveraine, structurée et orientée vers le développement.

VIII. Conclusion

Du reste, le développement durable d'Haïti ne pourra se réaliser par la seule juxtaposition d'initiatives ponctuelles, encore moins par la dépendance continue aux modèles exogènes. La réflexion menée dans le cadre de ce travail démontre que la recherche scientifique constitue le chaînon manquant pouvant transformer les défis structurels d'antan et actuels du pays en opportunités de croissance endogène. Par conséquent, la perspective normative qui est défendue dans ce travail de recherche scientifique invite à dépasser la phase de recherche résiliente mais dispersée, du contexte actuel, au profit d'une recherche pilotée, ancrée dans les besoins sociaux du pays et capable d'éclairer durablement l'action publique.

Les constats autour du progrès des pays comme la Chine, le Vietnam, l'Inde et Singapour indiquent qu'en articulant rigueur scientifique et réalités locales, Haïti peut passer d'une logique de vulnérabilité chronique à une posture de résilience proactive. En effet, la science offre les outils pour sécuriser notre souveraineté alimentaire, pour anticiper les risques climatiques, et pour concevoir des politiques publiques fondées sur des preuves. Ultimement, il faut valoriser le capital humain haïtien car ce dernier est une des ressources les plus précieuses et aussi la moins exploitée dans le pays.

Ce travail permet surtout de comprendre qu'investir dans le savoir, ce n'est pas préparer le futur, mais c'est plutôt décider de l'avenir. En conséquence, puisque cette transformation, pour que la recherche devienne le socle du développement durable, exige une volonté politique et une mobilisation multi-acteurs, un effort concerté est requis de la part de l'ensemble des parties prenantes. Ainsi, l'appel à l'action est émis :

_ Aux décideurs publics et instances gouvernementales : il est impératif d'allouer un pourcentage significatif et fixe du budget national à la recherche et à l'innovation (R&I). Il s'agit aussi d'intégrer les résultats scientifiques dans le processus décisionnel et de mettre en place des cadres incitatifs pour la recherche appliquée, notamment à travers des partenariats public-privé.

_ Au secteur privé : Dans ce sens, le patronat haïtien est invité à voir dans la recherche un levier de compétitivité. Le financement de bourses de recherche, la création de laboratoires au sein des entreprises et l'appui aux initiatives technologiques locales sont les clés d'une économie moderne et durable.

_ Aux institutions académiques et à la communauté scientifique : Il est temps pour les universités de renforcer leur rôle d'universités engagées. Il devient crucial de décloisonner les disciplines, de favoriser la recherche transdisciplinaire et de renforcer les passerelles avec les besoins immédiats des communautés rurales et urbaines.

_ À la diaspora scientifique : votre expertise et vos réseaux sont des catalyseurs indispensables. Nous lançons un appel à une contribution structurée, qui favorisera le transfert de compétences, le mentorat de jeunes chercheurs en Haïti et la mise en place de programmes de recherche conjoints.

_ Aux partenaires techniques et financiers : nous sommes parvenues à un niveau où l'aide internationale doit muter. Elle ne doit plus se limiter à des interventions d'urgence, mais plutôt, elle doit s'orienter vers le renforcement durable des infrastructures de recherche haïtiennes, permettant au pays de co-produire son propre savoir pour son propre développement.

Pour conclure, soulignons que le chemin vers le développement durable est long. Cependant, il est balisé par la connaissance. Il est grand temps de placer la science, la recherche scientifique, au cœur du projet national haïtien pour transformer, enfin, ce potentiel en réalité.

Références

- Aghion, P., Antonin, C., & Bunel, S. (2020). *Le pouvoir de la destruction créatrice : Innovation, croissance et avenir du capitalisme*. Odile Jacob.
- Aubin, Q., & Castil, J. W. (2026). *Le rôle central de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dans le développement d'Haïti*. Espace Sciences et Société. hal-05464291.
- Balthazard-Accou, K., et al. (2023). *Les crises, les femmes et la production scientifique en Haïti : Une exploration*. Études caribéennes, 56. <https://doi.org/10.4000/etudescaribeennes.29284>
- Becker, G. S. (1964). *Human Capital*. National Bureau of Economic Research.
- Carayannis, E. G., & Campbell, D. F. (2009). *Mode 3 and Quadruple Helix : toward a 21st century fractal innovation ecosystem*. International Journal of Technology Management, 46(3/4), 201-234.
- Commission mondiale sur l'environnement et le développement (CMED). (1987). *Notre avenir à tous* (ou *Rapport Brundtland*). Éditions du Fleuve / Nations Unies
- Domerçant, D. (2023). *2023 : l'année scientifique en Haïti !* Le National.
- Emmanuel, E., et al. (2020). *État des lieux de la recherche au sein des IES*. CORPUHA <https://hal.science/hal02963603>
- Emile, S., & Saintyl, S. (2025). *Haiti : Quand la recherche résiste au chaos*. Alterpresse.
- Folke, C. (2006). *Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses*. Global Environmental Change.
- Gilles, A. (1998). *L'État, l'université et la production du savoir en Haïti*. Centre de recherches en sciences humaines et sociales (CRESHS).
- Grossetti, M., Maisonobe, M., & Milard, B. (2014). *La territorialisation de l'activité scientifique vue à travers les publications*. In L'ancrage territorial de la science.
- Hofferth, S. L. (2005). *Secondary Data Analysis in Family Research*. Journal of Marriage and Family, 67(4), 891-907.
- Hountondji, P. J. (1997). *Combats pour le sens : Un itinéraire africain*. Éditions du Flamboyant.
- Jean Claude, P. M., & Dorcé, R. (2016). *Le collectif des universitaires citoyens, une expérience de la recherche participative en Haïti*.
- Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP). (2020, 11

mars). *Décret portant organisation, modernisation et fonctionnement de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique en Haïti*. Le Moniteur, 175(49).

Nye, J. S. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. New York: PublicAffairs.

Nye, J. S. (2011). *The future of power*. New York: Public Affairs.

Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). (2012). *Coopération pour le développement 2011 : Édition spéciale « 50e anniversaire »*. Éditions OCDE.

https://www.oecd.org/fr/publications/cooperation-pour-le-developpement-2011_dcr-2011-fr.html

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2024). *States of Fragility*. fragilesta...sindex.org

Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE). (2025). *States of Fragility*. fragilesta...sindex.org

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). (2012). *Guidelines for the Recognition, Validation and Accreditation of the Outcomes of Non-formal and Informal Learning*. UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL).

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). (2021). *Rapport de l'UNESCO sur la science : La course contre la montre pour un développement plus intelligent*. Éditions UNESCO.

Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). (2025). *Building peace through education, science and culture*.

Paul, Y. F. (2026). *Gouverner l'université en Haïti : pourquoi un Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est devenu indispensable ?* Espace Sciences et Société. hal-05477836.

Romer, P. M. (1990). *Endogenous Technological Change*. Journal of Political Economy.98(5, Part 2), S71-S102.

Stiglitz, J. E. (1999). *Scan globally, reinvent locally: knowledge infrastructure and the localization of knowledge*. World Bank.

Wolff, L. (2009). *L'Éducation en Haïti : La voie du progrès*.